

УДК 327

*Казакое Ю.Ю.***ИЗРАИЛЬ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В БОЛЬШОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Статья посвящена политологическому анализу взаимоотношений Израиля и Великобритании в контексте создания региональной и международной системы коллективной безопасности. Альянс Израиль-Великобритания перешел на новый уровень сотрудничества в ходе нарастания напряженности между Израилем и Ираном.

Abstract. The article is devoted to the political analysis of the relations between Israel and the United Kingdom in the context of the creation of a regional and international system of collective security. The Israel-UK alliance has moved to a new level of cooperation during the growing tensions between Israel and Iran.

Ключевые слова: Израиль, Великобритания, альянс, Ближний Восток, Большое Средиземноморье, Иран, безопасность.

Keywords: Israel, the United Kingdom, the Alliance, the Middle East, the Greater Mediterranean, Iran, security.

Состояние международной безопасности в Большом Средиземноморье резко осложнилась с началом очередного раунда противостояния между Израилем и Ираном, которое длится с момента создания Израиля. Иран осудил провозглашение независимости Государства Израиль в 1948 году и выступил против его принятия в ООН.

Ирано-Израильский конфликт 2024 года перешел в стадию прямого вооруженного противостояния двух стран. Углубившись в хронологическую последовательность событий, происходящих весной 2024 года, стоит отметить, что началом конфликта послужил удар Израиля по Иранскому посольству в Дамаске 1 апреля 2024 г. [7]. Посол Ирана в Сирийской Арабской Республике заявил, что консульство было разрушено в результате попадания 6 ракет, выпущенных с самолетов F-35 [5]. В тоже время Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате нападения погибли 11 человек [5]. Также, в результате Израильского удара по Иранскому консульству в Дамаске был убит командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеда и его заместитель Хаджи Рахими [7]. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков отметил, что удар Израиля по Иранскому консульству в Иране является актом агрессии, а также нарушением международного права [8].

2 апреля 2024 года Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с резким заявлением, в котором обвинил Израиль в совершении «преступлений» и пригрозил ему «мстью» со стороны «храбрых людей». «Мы заставим его пожалеть об этом преступлении и о других, которые он совершил ранее», — заявил Хаменеи, не уточняя, какие именно события он имел в виду. Его слова стали прямым ответом на действия Израиля, которые, по мнению Ирана, угрожают его безопасности. В свою очередь, проиранская шиитская группировка «Хезболла» также выступила с

грозными заявлениями. «Местью и расплатой» пригрозила она, поддержав позицию Хаменеи [6].

Таким образом, удар Израиля по Иранскому консульству стал детерминантом последующей нестабильности не только в рамках безопасности на Ближнем Востоке, но и в сфере глобальной международной безопасности.

В условиях беспрецедентного нарастания напряженности между Израилем и Ираном, стоит отметить, что союз Израиля и Великобритании перешел на качественно новый уровень сотрудничества между двумя странами.

Углубившись в историю союза Еврейского государства и Соединенного Королевства, необходимо указать, что отношения двух стран улучшились на время Суэцкого кризиса 1956 г. После закрытия Г. Насером Суэцкого канала для кораблей, связанных с Израилем, Британия и Франция совместно с Еврейским государством нанесли удар по Египту [2].

На первый взгляд, действия Великобритании в ходе кризиса могут показаться дружественными по отношению к Израилю. Лондон, наряду с Францией, поддержал Израильскую операцию «Кадеш», направленную на захват Суэцкого канала. Однако, стоит учитывать, что мотивы Великобритании были далеки от идеализма и альтруизма. С одной стороны, Лондон опасался усиления влияния Египта, контролирующего жизненно важный Суэцкий канал. С другой стороны, Британия стремилась восстановить свою колониальную гегемонию на Ближнем Востоке, утраченную после Второй мировой войны.

В конечном итоге, участие Великобритании в конфликте было скорее продиктовано ее собственными геополитическими интересами, нежели стремлением поддержать Израиль. Более того, на Западе именно Великобритания и Франция подверглись жесткой критике за участие в операции, осужденной Соединенными Штатами и ООН как агрессия. Суэцкий кризис завершился поражением для Великобритании, Франции и Израиля. Три страны были вынуждены вывести свои войска из Египта под давлением Соединенных Штатов и ООН.

Важным этапом союза двух стран стало голосование Великобритании против движения в ООН, приравнявшего сионизм к расизму [14]. Стоит отметить, что 16 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 46/86, отменяющую резолюцию 3379, которая приравнивала сионизм к расизму и расовой дискриминации. 111 стран, включая СССР, проголосовали за это решение, против – 25, воздержались – 13 [15].

Прочность союза между странами, в том числе, определяется степенью сотрудничества стран в военной сфере. Обращаясь к определению понятия «военного сотрудничества», стоит выделить одну из составляющих данного термина: «...участие двух или более государств и их вооружённых сил (ВС) в совместной военной деятельности, направленной на достижение общих военных и политических целей. На содержание военного сотрудничества решающее влияние оказывает военная политика его участников» [4].

В контексте перманентной нестабильности на Ближнем Востоке, а также противостояния Ирана с Западным миром, в том числе с Израилем – общность целей в построении безопасности в большом средиземноморье является системообразующим фактором в построении союза между Израилем и Великобританией. Создание альянса между Израилем и Великобританией может стать ключевым фактором в борьбе с Ираном и его региональными союзниками. Вместе с тем, такой альянс должен быть прозрачным, не направленным против других государств региона, и базироваться на диалоге и компромиссах. Однако,

помимо общих угроз, Израиль и Великобритания имеют также и общие интересы в экономическом развитии региона. Обе страны заинтересованы в обеспечении безопасности морских путей, в развитии торговли и инвестиций, в создании единого экономического пространства в Средиземноморье. Создание альянса может стать толчком для развития региональной интеграции, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и процветанию всего региона.

Не стоит забывать и о том, что Израиль и Великобритания являются демократическими государствами, которые разделяют ценности свободы, демократии и верховенства закона. Сотрудничество в сфере безопасности может стать платформой для продвижения этих ценностей в регионе, что в конечном итоге может способствовать укреплению стабильности и мира в Средиземноморье. Что касается поставок вооружения, то в 2015 г. объём экспорта британского оружия в Израиль составил 20 млн фунтов. В 2016 г. сумма увеличилась до 86 млн фунтов. В 2017 г. – 221 млн. фунтов [10].

В состав поставок британского оружия в Израиль входят: ракеты, боеприпасы для оружия, средства наведения, а также оборудование для артиллерийских систем [9]. Важно отметить, что британский экспорт вооружения в Израиль регулируется строгими правилами и процедурами. Правительство Великобритании обязуется обеспечить, что поставки оружия не будут использоваться для нарушения прав человека или для участия в незаконных военных действиях. Тем не менее, споры о моральном аспекте этого вопроса продолжаются, и в будущем эта тема будет оставаться предметом общественных дебатов.

13 апреля 2024 г. начался удар «возмездия» Ирана. В ходе данной атаки Иран применил около 170 беспилотников, а также более 120 баллистических ракет [13]. В преддверии удара Ирана по территории Еврейского государства самолеты Королевских ВВС были развернуты для перехвата любых воздушных атак на Ближнем Востоке [12]. «В ответ на возросшие иранские угрозы и растущий риск эскалации на Ближнем Востоке, правительство Великобритании работает с партнерами по всему региону, чтобы способствовать деэскалации и предотвратить дальнейшие атаки», — говорится в заявлении [12]. В тоже время министр иностранных дел Великобритании – Дэвид Кэмерон назвал нападение Ирана на Израиль, в ходе которого он запустил десятки беспилотников и ракет, «безрассудным» [12]. Вечером 13 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал следующее заявление: «Великобритания «продолжит отстаивать безопасность Израиля», а также: «Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Никто не хочет видеть больше кровопролития», — говорится в заявлении Сунака» [12]. С началом беспрецедентной атаки Ирана на Израиль, КСИР сделал следующее заявление: «Мы начали операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования, нацеленное на иранское консульство в Сирии. Операция проводилась десятками ракет и беспилотников для нанесения ударов по конкретным целям на оккупированных территориях» [12]. После атаки Ирана Израиль премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «несколько беспилотников», запущенных Ираном, были сбиты британскими истребителями, которые базируются на военно-воздушных силах Великобритании в Акротири на Кипре [3].

Таким образом, инцидент, произошедший 13 апреля 2024 г., ознаменовавший атакой Ирана на Израиль, стал укрепляющим звеном в отношениях Израиля и

Великобритании. Поддержка Соединенного Королевства была беспрецедентной, что указывает на прочность данного союза.

Британская поддержка была многогранна и не ограничивалась лишь дипломатическим осуждением действий Тегерана. В первые же часы после атаки, британские военные корабли, оснащенные современными системами противовоздушной обороны, прибыли в Средиземное море, обеспечивая дополнительную защиту израильским морским границам. Помимо этого, Великобритания незамедлительно направила в Израиль группу специалистов по разведке и анализу данных, которые оказывали поддержку израильским силам в разборе причин атаки и выявлении потенциальных угроз. Британское участие в международных санкциях против Ирана было максимально жестким. Замораживание активов иранских банков, запрет на поставки определенных видов оборудования и технологий, а также введение персональных санкций в отношении высокопоставленных лиц в иранском правительстве и военном руководстве – все это было сделано с целью максимально ослабить экономику Ирана и лишить его возможности продолжать агрессивную политику. На политической арене Великобритания активно выступала в поддержку Израиля на международных форумах. Британские дипломаты развернули кампанию, направленную на осуждение действий Ирана и подчеркивание правомерности самообороны Израиля. В Совете Безопасности ООН Великобритания инициировала резолюцию, осуждающую атаку и призывающую к международному сотрудничеству по сдерживанию Ирана. Внутри страны, британское правительство развернуло мощную информационную кампанию, направленную на разъяснение угрозы, которую представляет собой Иран. В средствах массовой информации публиковались материалы, раскрывающие подробности иранских военных программ, а также демонстрирующие последствия агрессивных действий Тегерана.

Результатом этой комплексной поддержки стало укрепление доверия между Израилем и Великобританией. Обе страны, столкнувшись с общей угрозой, продемонстрировали готовность действовать сообща, что повысило уровень взаимодействия между их военными и разведывательными службами.

В эпоху разрушения системы не только региональной, но и глобальной безопасности, поиск союзов, их укрепление, а также взаимное целеполагание может начать движение к построению системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке с учетом интересов всех сторон. Установление системы коллективной безопасности позволит попытаться построить некие рамки, за которые не смогут выходить стороны, нарушая баланс спокойствия в регионе. Система коллективной безопасности также сумеет «прошить нитями» многие сферы отношений между странами, включая торговые, экономические, а также военные. В разгар проведения военной операции Израиля в секторе Газа, 130 законодателей Великобритании обратились к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону с целью прекратить поставки оружия Израилю в связи с инцидентом, произошедшим в секторе Газа, в результате которого, погибли сотрудники гуманитарных организаций [11].

Кроме того, с началом боевых действий на Ближнем Востоке, протесты захватили практически все европейские столицы. Молодежь, воодушевленная левой повесткой, ратовала за остановку агрессии со стороны Израиля, а также прекратить геноцид мирного населения сектора Газы. В условиях меняющейся структуры международной безопасности, а также перспективы создания союза между Израилем и Великобританией, жизненно необходимо преодолеть информационную

повестку, которая направлена лидерами ХАМАС на европейского обывателя. Необходимо интегрировать, а также популяризировать израильскую новостную повестку во все сферы граждан Соединенного Королевства, с предельно рациональным объяснением создания союза между Израилем и Великобританией. Рациональное продвижение израильского контента, в том числе за счет различных социальных сетей и мессенджеров позволит радикально сменить настроения среди Британской молодежи, что позволит преодолеть массовые протесты и давление отдельных политиков на Израиль [1].

Таким образом, союз между Израилем и Великобританией, основанный на общих интересах в сфере безопасности, может стать важным шагом в создании новой архитектуры безопасности в Средиземноморье, способствующей не только стабильности и безопасности, но и экономическому росту и процветанию региона.

Источники и литература

1. В Лондоне на акции в поддержку палестинцев арестовали более 120 человек. URL: <https://www.rbc.ru/politics/12/11/2023/654ff4389a7947d3769cc992?ysclid=m13x9wul6443072476> (дата обращения: 29.08.2024).

2. Восстановление отношений между Израилем и Великобританией. URL: <https://web.archive.org/web/20121017193047/http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=171996> (дата обращения: 29.08.2024).

3. В США назвали страны, которые помогли Израилю отразить атаки Ирана. URL: <https://military.pravda.ru/1997868-israel-iran/?ysclid=m0nfe05bv2347347452> (дата обращения: 29.08.2024).

4. Григорьев В. С., Кондаков Е. Е. ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//Большая российская энциклопедия. Том 5. Москва, 2006, стр. 538. URL: https://web.archive.org/web/20210602213904/https://bigenc.ru/military_science/text/1923386 (дата обращения: 29.08.2024).

5. Иран поклялся отомстить за убийство двух генералов в результате израильского удара по консульству в Сирии. URL: <https://www.theguardian.com/world/2024/apr/01/israeli-airstrike-on-iranian-consulate-in-damascus-kills-irgc-commander> (дата обращения: 29.08.2024).

6. Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии. URL: <https://www.rbc.ru/politics/02/04/2024/660c089a9a79472367271489?ysclid=m0m7a2mc2y910579625> (дата обращения: 30.08.2024).

7. Кризис на Ближнем Востоке: Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что двое его генералов погибли в результате удара по консульству в Дамаске – как это произошло. URL: <https://www.theguardian.com/world/live/2024/apr/01/israel-hamas-war-airstrike-iran-consulate-gaza-syria-live-updates#top-of-blog> (дата обращения: 31.08.2024).

8. Д. С. Песков назвал удар по консульству Ирана в Сирии нарушением международного права. URL: <https://tass.ru/politika/20418193> (дата обращения: 31.08.2024).

9. Экспорт британских вооружений в Израиль за два года вырос в десять раз. URL: https://www.newsru.co.il/finance/27may2018/weap_202.html (дата обращения: 31.08.2024).

10. British arms exports to Israel reach record level. URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/27/british-arms-exports-israel-new-record> (date of access 01.09.2024).

11. Is a global arms embargo on Israel possible? URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7122d232-66e723ca-a6d725af-74722d776562/https://www.newarab.com/analysis/global-arms-embargo-israel-possible (date of access 02.09.2024).

12. Israel's war on Gaza updates: Iran sends drones, missiles towards Israel. URL: <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/4/13/israels-war-on-gaza-live-5-dead-dozens-injured-in-gaza-city-attack> (date of access 01.09.2024).

13. Israeli military says 99% of drones and missiles launched by Iran were intercepted. URL: <https://apnews.com/article/strait-of-hormuz-vessel-33fcffde2d867380e98c89403776a8ac> (date of access 02.09.2024).

14. RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 3379 (XXX)

Elimination of all forms of racial discrimination. URL:
<https://web.archive.org/web/20121206052903/http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1> (date of access: 31.08.2024).

15. United Nations General Assembly Resolution 46/86. URL:
https://ecf.org.il/media_items/1518 (date of access: 31.08.2024).